

ISSN: 2181-4562

DOI Journal 10.56017/2181-4562

IMFAKTOR

ЈОСАА

VOLUME I, ISSUE 10

МАДАНИЈАТ ВА САНЉАТ

JOURNAL OF CULTURE AND ART

КУЛТУРА И ИСКУССТВО

DECEMBER

2023

ISSN: 2181-4562
DOI Journal 10.56017/2181-4562

МАДАНИЯТ ВА САЊАТ ЖУРНАЛИ

I-ЖИЛД, 10-СОҢ

ЖУРНАЛ КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО

ТОМ-I, НОМЕР-10

JOURNAL OF CULTURE AND ART

VOLUME-I, ISSUE-10

ТОШКЕНТ – 2023

МАДАНИЯТ ВА САНЪАТ ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО | JOURNAL OF CULTURE AND ART

№ 10 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.56017/2181-4562-2023-10>

БОШ МУҲАРРИР:

Халикулова Гўзал
Эркиновна

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти
профессори в.б., Санъатшунослик фанлари номзоди

МАСЪУЛ МУҲАРРИР:

Мелиқўзиев Иқбол
Мамасодиқович

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти
кафедра мудири, профессор в.б., Санъатшунослик
фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD)

ТАҲРИРИЯТ АЪЗОЛАРИ:

Касимов Нозим
Козимович
Ходжаметова Гулчира
Илишевна

Маданият ва туризм вазирлиги “Таълим ва илм-фанни
ривожлантириш бошқармаси” бошлиғи, профессор
Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти Нукус
филиали “Санъатшунослик” факультети декани, Тарих
фанлари номзоди, профессор

Абдувоҳидов
Фахриддин
Мелигалиевич

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти
кафедра мудири, доцент, Санъатшунослик фанлари
бўйича фалсафа доктори (PhD)

Кадиров Рамз
Турабович
Умаров Мамур
Боташикович

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти “Саҳна
нутқи” кафедраси доценти

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти
“Санъатшунослик ва маданиятшунослик” кафедраси
профессори в.б., фалсафа фанлари номзоди

Худоев Ғани
Муҳаммадович

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти
кафедра мудири, Санъатшунослик фанлари бўйича
фалсафа доктори (PhD)

Бердиханова Шахида
Нурлыбаевна

Юнус Ражабий номидаги Ўзбек миллий мусиқа санъати
институти “Ўзбек мақоми тарихи ва назарияси”
кафедраси мудири, санъатшунослик фанлари бўйича
фалсафа доктори (PhD)

Дўсанов Раҳимжон
Раимқулович

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти, “катта
ўқитувчи”, мустақил тадқиқотчи

Суннатиллаев Асатилло
Суннатович

Юнус Ражабий номидаги Ўзбек миллий мусиқа санъати
институти “Илмий тадқиқотлар, инновациялар ва илмий-
педагогик кадрлар тайёрлаш” бўлими бошлиғи, мустақил
изланувчи (PhD)

Алланбаев Рудакий
Оринбаевич
Зиявутдинова Зулфия
Усеиновна
Раимова Дилфузахон
Махаммадсолиевна
Ботирова Хилола
Турсунбаевна

Қорақалпоғистонда хизмат кўрсатган артист, “Шуҳрат”
медали соҳиби, профессор в.в.б

“Мусиқа санъати” ихтисослиги бўйича доцент

“Мусиқа санъати” ихтисослиги бўйича доцент

“Мусиқа санъати” ихтисослиги бўйича доцент

“Маданият ва санъат” журнали 2023 йил 24 февраль куни № 065356-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган. Мазкур журнал **6 та** халқаро маълумотлар базаларида индексланган бўлиб, жорий йил учун **UIF 2023 = 7.7 “импакт-фактор”** кўрсаткичига эга.

Ўзбекистон Республикаси Олий таълим, фан ва инновациялар вазирлиги ҳузуридаги Олий аттестация комиссиясининг 2023 йил 24 июлдаги 01-02/1199-сонли хатига мувофиқ ушбу журналда чоп этилган мақолалар **хорижий мақолалар сифатида тан олинади.**

Саҳифаловчи\Page Maker\Верстка: Абдураҳмон Хасанов

Таҳририят манзили: Тошкент шаҳар, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2/27-уй. Почта индекси 100152. Веб-сайт: www.imfaktor.uz/com

Телефон номер: +99894-410 11 55, E-mail: tahririyat@imfaktor.uz

© “ИМФАКТОР Pages” илмий нашриёти , 2023 йил.

© Муаллифлар жамоаси, 2023 йил.

МАДАНИЯТ ВА САҢЪАТ ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО | JOURNAL OF CULTURE AND ART

RADJABOVA Sanobar Raximovna*O'zbekiston davlat konservatoriyasi**Musiqiy pedagogika fakulteti**katta o'qituvchisi*<https://doi.org/10.5281/zenodo.10250576>

BOSHLANG'ICH MUSIQA TA'LIMIDAGI PEDAGOGIK TEKNOLOGIYALAR

ANNOTATSIYA

Mazkur maqolada musiqa ta'limi tizimidagi ta'lim muassasalarining ta'lim amaliyotiga pedagogik texnologiyalarni joriy etish va tashkil qilish muammolariga bag'ishlangan. Shuningdek, zamonaviy madaniyatning o'ziga xos xususiyati sifatida belgilangan "loyiha usuli", "pedagogik texnologiya", "shaxsga yo'naltirilgan ta'lim" tushunchalarining umumlashtiruvchi tavsifi va nazariy xususiyatlari yoritib berilgan. Hamda musiqaning boshlang'ich ta'limi jarayonida pedagogik texnologiyalarning zaruriyati haqida ma'lumotlar keltirilgan.

Kalit so'zlar: pedagogik texnologiyalar, loyiha usuli, musiqa ta'limi, bolalar musiqa maktablari, elita, loyiha, musiqa ta'limi, metodika, ijodkorlik, improvizatsiya.

ПЕДАГОГИКА В НАЧАЛЬНОМ МУЗЫКАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ТЕХНОЛОГИИ

АННОТАЦИЯ

Данная статья посвящена проблемам внедрения и организации педагогических технологий в образовательной практике образовательных учреждений системы музыкального образования. Также выделены обобщенное описание и теоретические особенности понятий «метод проектов», «педагогическая технология», «лично-ориентированное образование», определенных как характерная черта современной культуры. Также приведены сведения о необходимости педагогических технологий в процессе начального музыкального образования.

Ключевые слова: педагогические технологии, метод проектов, музыкальное образование, детские музыкальные школы, элита, проект, музыкальное образование, методика, творчество, импровизация.

PEDAGOGY IN PRIMARY MUSIC EDUCATION TECHNOLOGIES

ANNOTATION

This article is devoted to the problems of introducing and organizing pedagogical technologies in the educational practice of educational institutions in the music education system. Also, the generalized description and theoretical features of the concepts of "project method", "pedagogical technology", "person-oriented education" defined as a characteristic feature of modern culture are highlighted. Information about the necessity of pedagogical technologies in the process of primary music education is also given.

Key words: pedagogical technologies, project method, music education, children's music schools, elite, project, music education, methodology, creativity, improvisation.

Hozirgi vaqtda qo'shimcha musiqiy ta'lim tizimi jadal rivojlanmoqda, bu jarayonda ikkita asosiy tendentsiyani birlashtiradi va amalga oshiradi – musiqachilarning oldingi avlodlari tomonidan yaratilgan eng yaxshi pedagogik an'analarni saqlab qolish va davom ettirish istagi va shu bilan birga ta'lim mazmuni shakllarini modernizatsiya qilish – ta'lim amaliyotiga zamon ruhi va talablariga javob beradigan samarali pedagogik texnologiyalarni joriy etish.

Zamonaviy texnologiyalarni joriy etish, tadqiqot shuni ko'rsatdiki, yangi paradigma va amaldagi standartlarga muvofiq talabaning shaxsiyati nafaqat "*boshlang'ich nuqta*"ga aylanganda, ta'lim jarayonini boshqa sifat darajasiga olib chiqishga imkon beradi, shuningdek, o'quv jarayonining markazi va uning intellektual va musiqiy va ijodiy rivojlanishi-musiqiy ta'limning samaradorligining o'lchovi o'quv jarayonini tashkil etishda pedagogik avtoritarlik va qat'iy tartibga solish yosh musiqachining ijodiy erkinligiga, uning belgilangan maqsadlarga intilishlariga va ularga erishishda o'zini o'zi tashkil etishga yo'l qo'ygan.

Mavjud tajriba shuni ko'rsatadiki, yangi texnologiyalarni joriy etish o'qituvchilar va ularning o'quvchilariga turli xil faoliyat turlarida yuqori natijalarga erishishga imkon beradi: musiqiy va ijodiy (talqin, kompozitsiya, improvizatsiya), o'quv-uslubiy, ilmiy-tadqiqot. Shu bilan birga, o'quv jarayoniga innovatsiyalarni joriy etish bo'yicha amaldagi texnologiyalar har doim ham kerakli darajada amalga oshirilmaydi. Shunday qilib, masalan, turli xil xalqaro va mahalliy tanlov loyihalarining tobora ko'payib borishi ko'pincha e'lon qilingan maqomga mos kelmaydi va o'qituvchilarni attestatsiyadan o'tkazishda taqdim etiladigan o'quv va uslubiy qo'llanmalar asosan kasbiy darajaga mos kelmaydi [5, B.26].

Bolalar musiqa maktablari o'quvchilari uchun o'quv va musiqiy nashrlarni tayyorlashda majburiy. Shunga qaramay, ta'lim muassasalari faoliyatida pedagogik texnologiyalarni joriy etish va har xil turdagi ta'lim, madaniy-ma'rifiy va badiiy-ijodiy loyihalarni amalga oshirish bo'yicha ijobiy tajriba to'planmoqda. Bularning barchasi tushunish va umumlashtirishni talab qiladi, bu esa ushbu ishning dolzarbligini belgilaydi.

Texnologiya tushunchasi XX asrning ikkinchi yarmida pedagogika faniga kirdi va keng qo'llanilishiga qaramay, u hali ham aniq ta'rifga ega emas. Shunday qilib, masalan, "*pedagogik texnologiya*" iborasi "*shakllar, usullar, usullar, texnikalar, o'quv vositalarining maxsus tanlovi va tartibini belgilaydigan psixologik va pedagogik munosabatlar to'plami*" deb tushunilgan [4, B.62].

O'quv jarayonining o'zgaruvchan sharoitida prognoz qilingan natijaga erishishni instrumental ravishda ta'minlaydigan harakatlar, amaliyotlar va protseduralarning tartibli to'plami sifatida, amalda amalga oshiriladigan ma'lum bir pedagogik tizim loyihasi sifatida qaraladi. Yuqoridagilarni umumlashtirib shuni ta'kidlash kerakki, pedagogik texnologiya olimlar tomonidan rejalashtirilgan natijalarga erishish usullari, usullari, shakllari to'plami sifatida tushuniladi. Bunday holda, eng muhim xususiyat - bu takrorlanuvchanlik.

Ilmiy adabiyotlar va amaliyotda ta'lim tizimlari yoki ta'lim muassasalarining tashkil etilishi va faoliyati bilan bog'liq holda qo'llaniladigan "*ta'lim texnologiyasi*" atamasi ham qo'llaniladi.

Tajribalar shuni ko'rsatdiki, zamonaviy pedagogik texnologiyalardan foydalanish ta'lim tizimidagi o'quv yurtlarida o'quv jarayonining organik qismiga aylandi, bu yerda o'qitish kasbiy va umumiy rivojlanish darajasidagi dasturlarga muvofiq amalga oshiriladi.

O'qitishda dizayn va texnologik yondashuvdan foydalanish mintaqa uchun dolzarb bo'lgan muammolarni hal qilish zarurati bilan bog'liq bo'lib, ulardan biri bolalarning respublika aholisining etnik-madaniy xususiyatlari bilan bog'liq bo'lgan turli xalqlar madaniyatini tushunish va idrok etish qobiliyatini rivojlantirishdir. Ming yillar davomida yurtimizda bir nechta etnik guruhlar va turli konfessiya vakillari yashaydi, aniqrog'i, ular bir-biri bilan chambarchas bog'liqdir,

Yurtimizning o'ziga xosligi uning ko'p madaniyatli muhitida yaqqol namoyon bo'lishidadir. Shu munosabat bilan respublikada musiqiy ta'limni rivojlantirishning ustuvor yo'nalishlari mintaqada yashovchi xalqlarning urf-odatlarini, mentalitetini saqlab qolish, ona yurt tarixini o'rganish va yangi avlodlariga mintaqaviy madaniy merosning eng yaxshi namunalarini yetkazib berishdir. Xalq san'atining maktab dasturlariga kiritilishi bolalarning boshqa madaniyatni idrok etish qobiliyatini rivojlantirishga yordam beradi, unga qiziqishni rivojlantiradi. Bu Respublika ta'lim muassasalarida bag'rikenglik muhitini shakllantirish muammosini hal qilishning samarali usullaridan biri deb taxmin qilish mumkin.

Ta'limni tashkil etishga loyihaviy yondashuv respublikaning ko'plab ta'lim muassasalari tomonidan o'zlashtiriladi, chunki loyiha usuli bir qator muammolarni hal qilishga yordam beradi: talabalarning o'zaro munosabati, hamkorlik tajribasini egallash, mustaqillikni rivojlantirish, loyihani tayyorlashda o'z faoliyatini rejalashtirish va tashkil etish ko'nikmalari, talabalarni o'quv jarayonida olingan bilim va ko'nikmalarni amalda qo'llashga undaydi. Natijada, bolalarda ijodiy faoliyat uchun motivatsiya shakllanadi, o'rganilayotgan musiqiy materialga qiziqish rivojlanadi va tadqiqot tajribasi paydo bo'ladi. Musiqiy ta'lim amaliyotida turli xil loyihalar qo'llaniladi: ijro, musiqa va tadqiqot, ijro va tadqiqot. O'z navbatida, ularni guruh ishtirokchilar – xor, ansambl, orkestr, individual (yakka chiqishlar), aslida musiqiy va birlashtirilgan deb tasniflash mumkin [1, B.45].

Ijro loyihalari jamoalar va individual ijrochilar tomonidan tanlov-festival harakati doirasida amalga oshirilmoqda, u hozirgi kunda katta miqyosga ega bo'ldi. Ushbu turdagi loyihalarda ishtirok etish talabalarning ijodiy ufqlarini kengaytiradi, ularni kundalik ishlarga rag'batlantiradi, qimmatli ijrochilik tajribasini to'plashga hissa qo'shadi, shuningdek har bir ishtirokchiga o'z imkoniyatlarini baholashga, boshqa yosh musiqachilarning ijodi bilan tanishishga imkon beradi. Natijada yangi bolalar musiqa jamoalari paydo bo'ladi, istiqbolli yosh ijrochilarning ismlari ma'lum bo'ladi.

Boshlang'ich musiqiy ta'limni shaxsga yo'naltirilgan yondashuv asosida ishlab chiqilgan texnologiyalarsiz tasavvur qilish qiyin. Unga ko'ra, bola eng yuqori qiymatni anglatadi va uning mashg'ulotlari uning psixologik xususiyatlari, ijodiy qobiliyatlari va afzalliklarini hisobga olgan holda individual traektoriya bo'yicha qurilgan. Ushbu yondashuv doirasida o'qitishning maqsadi o'qituvchi va talaba o'rtasidagi hamkorlik tamoyillari asosida bolaning shaxsiyatini rivojlantirish sifatida belgilanadi.

Shaxsga yo'naltirilgan ta'limni rejalashtirayotganda, o'qituvchi ushbu konsepsiya g'oyalarini to'liq baham ko'rishi, o'zi hal qilishi kerak bo'lgan vazifalarning murakkablik darajasini tushunishi, shu jumladan bolaning individualligini rivojlantirish uchun sharoit yaratishi, o'quv mazmunini va uning rivojlanish sur'atlarini tanlash imkoniyatini berishi kerak.

Respublikaning bir qator musiqa maktablarida iqtidorli bolalarni aniqlash, tanlash va ularga hamrohlik qilish tizimi qurilgan. Respublikaning bo'lajak intellektual elitasi – iqtidorli yoshlarni aniqlash va qo'llab-quvvatlashga qaratilgan iqtidorli bolalar dasturi amalga oshirilmoqda. Maktablarda yosh musiqachilarning rivojlanishi uchun maxsus sharoitlar yaratilgan bo'lib, ularning tabiiy qobiliyatlari darslarga, ijodiy faoliyatga va yuqori natijalarga bo'lgan katta xohish va qiziqish bilan tasdiqlanadi, bularga quyidagilar kiradi:

- *ta'lim muassasalarining eng qobiliyatli o'quvchilarini izlash;*
- *iqtidorli talabalarni kasb-hunarga oid dasturlar bo'yicha o'qitishni tashkil etish;*
- *nufuzli professional ijro tanlovlarida ishtirok etish;*
- *individual ta'lim yo'nalishlarini uzoq muddatli rejalashtirishni ishlab chiqish.* [2, B.714]

Zamonaviy pedagogik texnologiyalarni joriy etish bo'yicha tajribani tahlil qilish quyidagi xulosaga kelishimizga imkon beradi: zamonaviy texnologiyalar qo'shimcha ta'lim tizimidagi ta'lim muassasalarida o'quv jarayonini yangi sifat darajasiga ko'tarishga qodir. Shu bilan birga, tizimning o'zi yanada dinamik, samarali va jozibali bo'lib qoladi. tajribamiz shuni ko'rsatadiki, o'qituvchilar jamoalari zamonaviy pedagogik texnologiyalarni muvaffaqiyatli o'zlashtirmoqdalar, bu esa o'z navbatida musiqiy ta'lim tizimi oldida turgan muammolarni samarali hal qilish vositasiga aylanmoqda: musiqiy va pedagogik an'analarni, shu jumladan san'at sohasidagi ma'rifiy faoliyat an'analarni rivojlantirish, iqtidorli yoshlarni aniqlash va ularni kasbiy tayyorgarlikka tayyorlash, milliy madaniy merosni saqlash, ona yurt tarixini o'rganish, ko'p madaniyatli mintaqada bag'rikenglik muhitini yaratish.

IQTIBOSLAR/СНОСКИ/REFERENCES

1. Decision of the President of the Republic of Uzbekistan on measures to further develop the higher education system, April 21, 2017.
2. Kharatova, S. K., & Ismailov, T. X. O. G. L. (2022). Use of innovative technologies in the educational process. *Science and Education*, 3(3), 713-718.
3. Martine Fraytag. — Chorleitig – effizint unt lebensyabl. Gustav Boss Verlag, Kassel, Germaniya 2011.
4. Джурицкий А.Н. История педагогики: учеб. пособие для студ. педвузов. М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2000. 432 с.
5. Лихачев Б.Т. Педагогика: курс лекций / Под ред. В.А. Слостенина. М.: Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2010. 647 с.

ISSN: 2181-4562
DOI Journal 10.56017/2181-4562

МАДАНИЯТ ВА САЊАТ ЖУРНАЛИ

I-ЖИЛД, 10-СОҢ

ЖУРНАЛ КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО

ТОМ-I, НОМЕР-10

JOURNAL OF CULTURE AND ART

VOLUME-I, ISSUE-10

«Маданият ва санъат» электрон журнали 2023 йил 24 февраль куни № 065356-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Муассис: «IMFAKTOR Pages» масъулияти чекланган жамияти.

Таҳририят манзили: 100152, Тошкент шаҳри, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2-уй.

Телефон номер: +99894-410 11 55

Эл. почта: tahririyat@imfaktor.uz

Веб-сайт: www.imfaktor.uz